

“ДИНОТРИЛ” ИНФУЗИОН ЭРИТМАСИНИНГ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ

1. Юсупова Ш.Б.,

2. Хайдаров В.Р.

Тошкент фармацевтика институти, Тошкент ш., Ўзбекистон Республикаси

e-mail:vosiljonxaydarov@mail.com, tel. (97) 725-74-60

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7631882>

Долзарлиги. “Динотрил” инфузион эритмасини метаболик восита эканлиги, асосан юрак қон томир касалликларида, инсултда, шунингдек организмнинг кучли толиқиши ва фосфор етишмовчилигида қўлланилиши, эритма таркибидаги фаол моддалар кимёвий хоссалари жихатдан турли хил эканлиги ва организмдаги вазифалари ҳам кенг қўламда эканлиги дори воситасининг захарлилик, ножўя таъсирларнинг камлиги ва бемор организмнинг умумий ахволини яхшиланишига олиб келиши тадқиқотнинг назарий хоссаларининг амалий тасдиқи бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, ушбу эритма тиббиёт амалиётида ишлатиладиган алоҳида дори шаклларида ишлаб чиқариладиган дори воситаларига нисбатан иқтисодий жихатдан арзон ва самарадорлиги жихатидан юқори натижалар бериши юртимизда ишлаб чиқарилаётган маҳаллий бренд номи билан бошқа дунё мамлакатларига ҳам экспорт қилиниши юқори иқтисодий самара беради [1].

Усуллар. Спектрофотометрик, потенциометрик, шунингдек, ГФ XI, Евр.Ф., Бр.Ф. ва Ўз.ДФда келтирилган тегишли усуллардан фойдалинилды [2].

Натижалар. “Динотрил” инфузион эритмасининг сифат кўрсаткичлари, амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида ўрганилды. У Шаффоф, рангсиз ёки бироз сарғиш эритма. 1 мл эритма билан 2 мл молибдовандий кислотаси реактиви билан аралаштирилади. Эритмада сарғиш ранг ривожланади. (Д-фруктоза - 1,6 - дифосфат кислотаси) (Бр.Ф., Евр.Ф.). Миқдорий таҳлил учун тайёрланган синов эритмаси ва этилметилгидроксипиридин суксинатнинг стандарт эритмаси ултрабинафша спектрида 240 нм дан 340 нм гача бўлган диапазонда тўлқин узунлигида текширилганда максимал ютилиши 297 ± 2 нм бўлиши керак. Молибдованадий кислота реактивини тайёрлаш. 250 мл ли мензуркага 4,0 г (аниқ тортилган) кукунли аммоний молибдат ва 0,1 г (аниқ тортилган) кукунли аммоний ванадати солиб, 70 мл сув қўшилади ва заррачаларни шиша таёқ ёрдамида аралаштирилади. Бир неча дақиқада тиниқ эритма олинади. Кейин 20 мл суюлтирилган нитрат кислотаси ва 100 мл сув қўшилади. Дори воситаси инъекция учун сув каби тиниқ ёки тиниқлик бўйича эталон I стандартидан юқори бўлмаслиги керак. (ГФ XI, 1-сон, 198-бет). Ранги эталон Y_6 стандартидан рангли бўлмаслиги керак. (Евр.Ф., Бр.Ф, Ўз.ДФ). рН қиймати 3,5 дан 4 гача (Потенциометрик; ГФ XI, 1-сон, 113-бет). Тўлдириш қийматини аниқлаш учун ўлчашлар 5 флаконда (шишаларда) амалга оширилади. Ҳар бир флакондаги (шиша) эритманинг ҳажми қурилган калибрланган шкалали цилиндрда ўлчанади. Ҳажми аниқланаётган эритма ўлчов цилиндрининг 40 % ҳажмини ташкил этиши керак. Эритманинг ҳажми ёрликда кўрсатилган номинал ҳажмдан кам бўлмаслиги керак, максимал ҳажм 50 мл, 100 мл ҳажмлар учун мос равишда 51 мл, 102 мл бўлиши керак (ГФ XI, 2-сон, 141-бет). Препарат стерил бўлиши керак. Синов ГФ XI 2-жилд., 187 бет ва 12.10.2005 йилдаги 2-сонли ўзгартириш талабларига мувофиқ мембранани филтрлаш усули билан амалга

оширилади. Препарат пироген бўлмаслиги керак. Синов дозаси 1 кг тирик вазнига нисбатан 5 мл. Вена ичига секин, 1 дақиқа ичида юборилади. (ОФС 42 Уз-0003-2338-2016). Эндотоксинларнинг рухсат этилган максимал миқдори 3,125 ЕЭ/мл дан ошмаслиги керак. (ОФС 42 Уз-0001-1010-2015). Дори воситаси токсик бўлмаслиги керак. Синов дозаси: 3 мл дори воситаси 2 мл натрий хлорид 0,9% эритмаси билан суюлтирилади. Олинган эритманинг 0,5 миллилитри битта сичқонга 60 сония давомида вена ичига секин юборилади. Кузатиш муддати 24 соат. (ОФС 42 Уз-0004-2339-2021).

Хулоса. “Динотрил” инфузион эритмасининг сифат кўрсаткичлари (таърифи, чинлиги, тиниқлиги, ранги, тўлдириш хажми, механик заррачалар, стериллик, пирогенлик, бактериал эндотоксинлар ва аномал токсиклик) амалда мавжуд бўлган усул ва услублар асосида спектрофотометрик, потенциометрик, шунингдек, ГФ XI, Евр.Ф., Бр.Ф. ва Ўз.ДФда келтирилган тегишли усуллар ёрдамида аниқланди.

References:

1. Юсупова Ш.Б., Хайдаров ВР., Максудова Ф.Х. ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган таркибида фруктоза-1,6-дифосфат ва L-аргинин гидрохлорид сақлаган метаболит дори воситаларининг маркетинг таҳлили. Фармацевтика журнали 2022. №5. 20-24
2. Ганиева Х.Г., Юнусходжаев А.Н. Нормативно-правовые акты в сфере обеспечения качества лекарственных препаратов // Фармацевтический журнал.-2018. -№3. -С.17-22.